

**LA PROCRASTINACIÓN Y SUS FACTORES DESDE UNA PERSPECTIVA
ACADÉMICA**

**PROCRASTINATION AND ITS FACTORS FROM AN ACADEMIC
PERSPECTIVE**

Roberto Carlos CARBAJAL BLANCOS

<https://orcid.org/0009-0007-8275-7718>

Medaly Rosa CHIPANA TURPO

<https://orcid.org/0009-0005-1596-9935>

Resumen. La procrastinación académica, es un problema frecuente entre estudiantes de distintos niveles educativos. Diversas fuentes señalan que este fenómeno se manifiesta a través de la tendencia a postergar tareas y obligaciones académicas, priorizando actividades más gratificantes o menos desafiantes. Este comportamiento puede afectar negativamente tanto al bienestar mental como al desempeño académico. La investigación tiene como objetivo analizar la procrastinación y sus factores. cuyo enfoque metodológico fue cualitativo, con un alcance exploratorio, utilizando una revisión sistemática, el método utilizado fue la declaración prisma 2020 y lista de verificación. Se utilizó base de datos Scopus, de donde obtuvieron 15 unidades de análisis. Los resultados evidencian que la procrastinación de actividades académicas es un problema recurrente en una gran parte de los esta conducta está influenciada por una combinación de factores personales sociales y académicos, lo que resalta la complejidad del fenómeno y la necesidad de comprenderlo y abordarlo.

Palabras clave: procrastinación; desempeño académico; factores académicos; factores personales; factores sociales.

Abstrac. Academic procrastination is a common problem among students of different educational levels. Various sources indicate that this phenomenon manifests itself through the tendency to postpone academic tasks and obligations, prioritizing more rewarding or less challenging activities. This behavior can negatively affect both mental well-being and academic performance. The research aims to analyze procrastination and its factors. whose methodological approach was qualitative, with an exploratory scope, using a systematic review, the method used was the prism 2020 statement and checklist. The Scopus database was used, from which 15 units of analysis were obtained. The results show that procrastination of academic activities is a recurring problem in a large part of this behavior is influenced by a combination of personal, social and academic factors, which highlights the complexity of the phenomenon and the need to understand and address it.

Keywords: procrastination; academic performance; academic factors; personal factors; social factors.

INTRODUCCIÓN

La procrastinación según Redondo (2022) es un problema común entre los estudiantes de todos los niveles educativos, desde la escuela primaria hasta la universidad, según Ramos (2017), la procrastinación académica se caracteriza por la tendencia a posponer tareas y responsabilidades relacionadas con el estudio, con frecuencia en favor de actividades más placenteras o menos desafiantes. Gómez (2016) manifiesta que este comportamiento puede tener efectos perjudiciales en la salud mental y el rendimiento académico de los estudiantes, aunque puede parecer trivial al principio. Ramos (2017) indica factores psicológicos como el miedo al fracaso, la falta de motivación, la ansiedad y el perfeccionismo son algunas de las causas de la procrastinación, García y Silva (2019) Diversos estudios muestran que

muchos estudiantes evitan enfrentar las tareas que consideran abrumadoras o que temen no realizar con la calidad que desee, debido a estos factores personales como la procrastinación, una gestión ineficaz del tiempo, la baja autoestima académica y el perfeccionismo. Estas razones lo llevan a posponer o evitar tareas incrementando su ansiedad y afectando su rendimiento académico. Además, según Flores y Quispe (2024) factores sociales como las distracciones como las redes sociales y el entretenimiento digital que dificultan la concentración y fomentan la dilación lo cual juega un papel importante. Zepeda (2023) Los estudiantes se ven presionados a cumplir con plazos ajustados y a lidiar con una carga de trabajo creciente, lo que afecta su autoestima y salud mental, lo que crea un círculo vicioso complicado de romper, porque la procrastinación, no solo provoca un bajo rendimiento académico, sino que también puede generar un ciclo de estrés y ansiedad. Garzón y Gil (2017) Comprender la procrastinación académica es esencial para crear estrategias que ayuden a los estudiantes a gestionar su tiempo de manera efectiva y a comprometerse con sus objetivos, Estrada (2012) permite implementar estrategias que fomenten una actitud más activa hacia el cumplimiento de sus actividades académicas. Picho (2020) La procrastinación con lleva a tomar decisiones para evitar actividades que deberíamos realizar. (Estrada et al., 2012) Todo eso a pesar de saber que las consecuencias a largo plazo serán perjudiciales. Asimismo según Procil, (2020) la procrastinación académica y la adicción a redes sociales tienen una correlación positiva, es decir, a mayor adicción a las redes sociales, según Pizarro (2021) la procrastinación perjudica a la realización de trabajos con mayor calidad, Yáñez (2022) La procrastinación académica no siempre significa no cumplir de forma exitosa con los deberes, pero sí a la exposición a niveles altos de estrés y ansiedad producto de la falta de tiempo para poder realizar las tareas de forma adecuada y a la sobre exigencia. Según Fish

(2020), indica que la inteligencia emocional influye de manera directa en los estudiantes para así poder realizar actividades netamente académicas.

La procrastinación académica

Según Redondo, (2022), El fenómeno de la procrastinación es un problema que ha existido durante siglos, caracterizándose por la tendencia a posponer actividades y compromisos, a pesar de ser conscientes de las consecuencias que esto puede acarrear. Sin embargo, en el ámbito de la investigación, el estudio de este concepto ha cobrado relevancia en los últimos años.

Redondo, (2022) La procrastinación académica se define como una tendencia irracional a posponer la finalización de tareas que deben ser completadas dentro de un plazo específico. Los estudiantes, por diversas razones, optan por retrasar el inicio o la culminación de estas tareas. Con el tiempo, esta dilatación se traduce en una evasión de la actividad, lo que conlleva una pérdida progresiva de la motivación necesaria para llevarla a cabo.

Según Torres (2021), Se entiende la procrastinación como una tendencia irracional a posponer o eludir tareas que deben ser completadas, lo que sugiere la presencia de ciertos rasgos de personalidad característicos en quienes procrastinan. En este contexto describen la procrastinación como un fenómeno que impacta directamente en la manera en que las personas practican sus valores, ya que estas se niegan a realizar una tarea en el momento adecuado, lo que implica el abandono de responsabilidades.

La procrastinación académica se define como un comportamiento disfuncional en el cual los individuos justifican o excusan los retrasos, evadiendo la responsabilidad frente a situaciones académicas. En su investigación Gómez et al., (2016) se propuso analizar los principales factores asociados a este fenómeno, identificando tanto variables endógenas como exógenas que afectan el desarrollo de los estudiantes en su formación académica. Los

elementos que inciden en la irregularidad de la permanencia de los estudiantes universitarios constituyen una guía de análisis para las instituciones de educación superior, con el objetivo de implementar mecanismos de intervención adecuados en cada contexto. En este sentido, el presente artículo se enfoca en determinar y describir algunos de estos factores.

Zepeda et al., (2023) Las investigaciones acerca de la procrastinación y sus antecedentes se estructuran en dos enfoques teóricos distintos. El primero la considera como una variable de personalidad, denominada procrastinación por rasgos, y se centra en el estudio de individuos que muestran una tendencia habitual a procrastinar, sin importar las circunstancias. El segundo enfoque la entiende como un fenómeno conductual que varía según factores situacionales, es decir, se refiere al retraso intencionado de tareas en un contexto particular.

MÉTODO

El presente trabajo utilizó un enfoque metodológico cualitativo, con un alcance exploratorio, utilizando una revisión sistemática centrada en el fenómeno social de la procrastinación y sus factores predeterminantes en la realización de actividades académicas, omitiendo aquellos registros que aborden temáticas ajenas a esta delimitación. el método utilizado fue la declaración prisma 2020 y lista de verificación. Se utilizó base de datos Scopus, de donde obtuvieron 15 unidades de análisis, se definieron tres variables específicas para la identificación de registros en las bases de datos seleccionadas: procrastinación, factores, efectos y académico. se consideraron únicamente los registros que hicieran referencia a estudios relacionados con procrastinación académica y tipos de factores de la procrastinación.

El primer paso consistió en explorar la cantidad de documentos o unidades de investigación registrado en a base de datos, los cuales se utilizaron son scopus y repositorios

de investigación, que en total sumaron 1188 registros. A continuación, se aplicaron los filtros pertinentes, enfocándose en publicaciones que incluyeran las palabras clave: procrastinación, tipos de factores de la procrastinación. Por ende, Con base en esta delimitación, se identificaron 1173 registros que no proporcionaron los resultados e información relevante para la presente investigación.

Figura 1
Resultados de la búsqueda en scopus

Nota: La figura muestra los resultados de 1188 documentos.

Los resultados obtenidos son de 1188 documentos que tiene relación con el tema investigado, por ende al considerar que es un numero grande de documentos que realmente no todos apoyan a interés y expectativas de la presente investigación se realizó se realizó otro filtro más detallado considerando palabras claves y otros aspectos importantes ,lo cual nos llevo a obtener 16 documentos o unidades de análisis.

Figura 2
Resultados de la Búsqueda del Segundo filtro en scopus.

Nota: La figura muestra los resultados de segundo filtro, identificando 16 documentos.

Luego de encontrar y revisar los 16 documentos, se consideró y utilizó 15 documentos o unidades de análisis, en vista que uno de los documentos no presentaba ideas precisas para ser considerado en la investigación, asimismo se logró graficar el diagrama de flujo primas donde explica lo antes mencionado..

Figura 3
Diagrama de Flujo Prisma 2020

RESULTADOS

La investigación sobre la procrastinación académica ha evidenciado que este fenómeno constituye un desafío común entre estudiantes de diversas etapas educativas, más

aun en personas de sexo femenino teniendo como resultado que el 78% de mujeres están en constante procrastinación de actividades académicas a diferencia de los varones que un 22% realiza la procrastinación académica, abarcando desde la educación primaria hasta la educación superior. Este comportamiento, que se caracteriza por la tendencia a aplazar responsabilidades académicas en favor de actividades más placenteras o menos exigentes, ha ganado considerable atención en el ámbito educativo.

Figura 4
Diagrama de porcentaje según el sexo

Nota: La figura muestra resultados de la procrastinación tanto en los varones y mujeres.

A través de una revisión sistemática realizada en la base de datos Scopus, se identificaron 1,188 registros relacionados con la procrastinación y sus factores asociados. No obstante, tras aplicar filtros específicos para evaluar la relevancia y la calidad de los estudios, se descartaron 1,173 registros que no cumplían con los criterios de inclusión establecidos, quedando finalmente 15 unidades de análisis pertinentes para la investigación.

Figura 5
cantidad de documentos analizados

Los resultados obtenidos indican que la procrastinación académica no solo afecta de manera negativa el rendimiento académico de los estudiantes, sino que también repercute significativamente en su bienestar mental. Este fenómeno puede dar lugar a un ciclo vicioso en el que el aplazamiento de tareas incrementa el estrés y la ansiedad, lo que, a su vez, puede inducir a una mayor procrastinación. Esta dinámica resulta particularmente perjudicial, ya que los estudiantes pueden verse atrapados en una espiral de incumplimiento de sus responsabilidades, lo cual puede menoscabar su autoestima y motivación.

Se han identificado diversos factores que contribuyen a la procrastinación, destacando aspectos personales como la falta de motivación intrínseca, la ansiedad frente a las tareas académicas y el temor al fracaso. Estos factores pueden llevar a una gestión ineficaz del

tiempo, dificultando la organización adecuada de las actividades. Además, la disminución de la autoestima académica se convierte en un obstáculo adicional, lo que puede hacer que los estudiantes se sientan menos capacitados para enfrentar y cumplir con sus responsabilidades.

En el ámbito social, se ha demostrado que las distracciones derivadas de las redes sociales y otras formas de entretenimiento digital desempeñan un papel crucial en la procrastinación académica. La accesibilidad a estas plataformas, junto con su naturaleza adictiva, complica la concentración y fomenta la dilación en la ejecución de tareas académicas. Este entorno digital, combinado con una cultura que a menudo valora el placer inmediato, refuerza la tendencia de los estudiantes a evadir sus obligaciones.

Estos hallazgos subrayan la complejidad de la procrastinación académica y enfatizan la necesidad de una comprensión integral de sus múltiples dimensiones para abordarla de manera efectiva. La investigación sugiere que es esencial desarrollar estrategias prácticas adaptadas a las necesidades individuales de los estudiantes, que les ayuden a gestionar su tiempo de manera eficiente y a comprometerse con sus responsabilidades académicas.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

UN ANÁLISIS DESDE LA PERSPECTIVA ACADÉMICA

La procrastinación académica es un fenómeno común en el ámbito educativo, caracterizado por la postergación de tareas académicas importantes, a pesar de las consecuencias negativas que esto conlleva. Este trabajo busca analizar la procrastinación académica desde una perspectiva académica, explorando sus factores y las implicaciones que tiene para el aprendizaje y el rendimiento académico.

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA

Diversos factores pueden contribuir a la procrastinación académica, que se pueden agrupar en dos categorías:

1. FACTORES INTERNOS:

- **Falta de Autoeficacia:** La creencia de que no se es capaz de completar una tarea con éxito puede llevar a la procrastinación.
- **Falta de Motivación:** La falta de interés o pasión por el tema de estudio puede dificultar la concentración y la dedicación a las tareas.
- **Dificultades de Organización y Gestión del Tiempo:** La incapacidad para planificar y organizar el tiempo de manera efectiva puede generar sensación de sobrecarga y postergación de tareas.
- **Perfeccionismo:** La búsqueda constante de la perfección puede generar miedo al fracaso y llevar a la postergación de las tareas hasta que se sientan completamente preparadas.
- **Emociones Negativas:** El estrés, la ansiedad, la depresión o la frustración pueden dificultar la concentración y la motivación para realizar las tareas.

2. FACTORES EXTERNOS:

- **Entorno Familiar:** Un entorno familiar caótico o poco estimulante puede afectar la concentración y la motivación del estudiante.
- **Entorno Social:** La presión social, la comparación con otros estudiantes o la falta de apoyo de los compañeros pueden contribuir a la procrastinación.
- **Factores Ambientales:** Un entorno de estudio ruidoso o distractor puede dificultar la concentración y la productividad.
- **Carga Académica Excesiva:** Una carga académica excesiva puede generar estrés y sobrecarga, llevando a la postergación de tareas.
- **Recursos Limitados:** La falta de recursos como tiempo, dinero o acceso a tecnología puede dificultar la realización de las tareas.

Implicaciones de la Procrastinación Académica

La procrastinación académica tiene diversas implicaciones negativas para el aprendizaje y el rendimiento académico:

- **Bajo Rendimiento Académico:** La postergación de tareas puede llevar a la presentación de trabajos incompletos o de mala calidad, afectando las calificaciones.
- **Estrés y Ansiedad:** La acumulación de tareas y la presión por completarlas a último momento pueden generar estrés y ansiedad.
- **Problemas de Salud:** La procrastinación puede afectar el sueño, la alimentación y la salud física y mental del estudiante.
- **Dificultades para la Gestión del Tiempo:** La procrastinación puede generar hábitos de postergación que se extienden a otros ámbitos de la vida.
- **Pérdida de Oportunidades:** La falta de compromiso con las tareas académicas puede impedir el desarrollo de habilidades y oportunidades de aprendizaje.

ESTRATEGIAS PARA COMBATIR LA PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA

Existen diversas estrategias que se pueden implementar para combatir la procrastinación académica:

- **Establecer Metas Realistas:** Dividir las tareas en partes más pequeñas y manejables puede facilitar la concentración y la motivación.
- **Planificar el Tiempo:** Dedicar tiempo específico para la realización de cada tarea puede ayudar a organizar el trabajo y evitar la acumulación de tareas.
- **Identificar y Eliminar Distracciones:** Buscar un entorno de estudio tranquilo y libre de distracciones puede aumentar la concentración y la productividad.

- **Buscar Apoyo y Motivación:** Hablar con profesores, compañeros o familiares sobre las dificultades que se enfrentan puede brindar apoyo y motivación.
- **Practicar Técnicas de Gestión del Estrés:** La práctica de técnicas de relajación, mindfulness o ejercicio físico puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad.
- **Reforzar la Autoeficacia:** Creer en la propia capacidad para completar las tareas con éxito puede aumentar la motivación y la confianza.

CONCLUSIONES

En conclusión, la procrastinación no solo impacta negativamente en el rendimiento académico, sino que también contribuye a un estado de malestar emocional que puede afectar el desarrollo integral del estudiante. Por lo tanto, resulta imperativo que las instituciones educativas implementen programas de intervención que aborden esta problemática, fomentando habilidades de gestión del tiempo, autoeficacia y bienestar emocional.

La procrastinación académica emerge como un fenómeno tanto común como complejo que afecta a estudiantes de todos los niveles educativos, influyendo de manera significativa en su rendimiento académico y en su bienestar emocional. Los resultados de esta investigación revelan que la postergación de tareas se ve afectada por una mezcla de factores personales, sociales y académicos, lo que subraya la naturaleza multifacética del problema.

Entre los factores personales, se destacan la falta de motivación, la ansiedad, el temor al fracaso y una baja autoestima académica, los cuales contribuyen a una ineficaz gestión del tiempo y a un ciclo de estrés que tiende a autoalimentarse. Del mismo modo, factores sociales, como las distracciones provenientes de redes sociales y el entretenimiento digital,

se identifican como elementos que dificultan la concentración y fomentan la dilación en la ejecución de tareas.

Este estudio también señala que, aunque la procrastinación es un comportamiento habitual en los estudiantes, es crucial entender sus causas subyacentes para formular estrategias efectivas que les ayuden a gestionar su tiempo de manera más eficiente y a cumplir con sus responsabilidades académicas. Esto requiere la implementación de intervenciones que no solo aborden el fenómeno de la procrastinación, sino que también fortalezcan la autoestima y la autoeficacia de los estudiantes.

la procrastinación no se considera un obstáculo insuperable. Mediante la utilización de herramientas y técnicas adecuadas, es posible mitigar sus efectos negativos. La clave está en adaptar las estrategias a las necesidades individuales de cada estudiante y fomentar una actitud proactiva hacia la realización de sus actividades académicas. Por ende, es esencial que las instituciones educativas reconozcan este fenómeno y desarrollen programas de intervención que promuevan la gestión efectiva del tiempo y el bienestar emocional de sus estudiantes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

Estrada, E., Mamani, D., Manrique, Y., Gallegos, N., Paredes, Y., & Quispe, R. (2012).

Procrastinación académica y estrés académico en estudiantes de educación pedagógica. 3(1), 45–59.

http://www.academia.edu/10370305/PROCRASTINACIÓN_PROCRASTINACIÓN_ACADÉMICA_CONCEPTO_E_IMPLICACIONES

Fish, B. (2020). *INTELIGENCIA EMOCIONAL Y PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA EN*

ESTUDIANTES DE PSICOLOGIA DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA DE LIMA.
2507(February), 1–9.

Flores, P., & Quispe, D. (2024). Procrastinación y estrés académico en estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Gran Unidad Escolar San Carlos, Puno - 2023 (tesis de pregrado). *Repositorio Institucional UNA-PUNO*, 120.
<http://tesis.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/22149>

García, V., & Silva, M. (2019). Academic procrastination among online students. Validation of a questionnaire. *Apertura*, 11(2), 122–137. <https://doi.org/10.32870/ap.v11n2.1673>

Garzón, A., & Gil, J. (2017). Gestión del tiempo y procrastinación en la educación superior. *Universitas Psychologica*, 16(3), 1–13.
<https://doi.org/https://doi.org/http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.upsy16-3.gtpe>

Gómez, C., Ortiz, N., & Perdomo, L. (2016). Procrastinación y factores relacionados para su análisis en la educación superior. *I+D Revista de Investigaciones*, 7(1), 32–39.
<https://doi.org/10.33304/revinv.v07n1-2016004>

Picho, N., Quincho, N., & Salaman, M. (2020). Procrastinación académica: una revisión descriptiva de la literatura. *Repositorio Institucional Continental*.
https://repositorio.continental.edu.pe/bitstream/20.500.12394/10383/1/IV_FHU_501_TI_Picho_Quincho_Salaman_2020.pdf

Pizarro, G. (2021). Relación entre la procrastinación académica y la autorregulación en estudiantes universitarios. *Repositorio Institucional - Ulima*.
https://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12724/13254/Pizarro_Noriega.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Procil, D. (2020). Factores asociados a la procrastinación académica en estudiantes universitarios. *Universidad Continental*, 5–17.

https://repositorio.continental.edu.pe/bitstream/20.500.12394/9599/4/IV_FHU_501_TI_Procil_Flores_2020.pdf

Ramos, C., Jadán, J., Paredes, L., Bolaños, M., & Gómez, A. (2017). Procrastinación, adicción al internet y rendimiento académico de estudiantes universitarios ecuatorianos. *Procastination, internet addiction, and academic performance in Ecuadorian college students. Estudios Pedagógicos XLIII, 3, 275–289.*

<https://www.scielo.org.mx/pdf/apertura/v11n2/2007-1094-apertura-11-02-122.pdf>

Redondo, C. (2022). Factores asociados a la Procrastinación Académica en estudiantes Universitarios. Revisión sistemática. *Unaciencia, 15(28), 63–82.*

<https://doi.org/10.35997/unaciencia.v15i28.662>

Torres, E. (2021). *PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA Y ANSIEDAD EN ESTUDIANTES DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA DE LIMA SUR.*

Yáñez, A. (2022). Procrastinación académica en estudiantes de psicología durante la educación remota de emergencia en una universidad de Ica - 2021. *Repositorio Institucional Continental, 1–94.*

<https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/11089>

Zepeda, P., Da Silva, R., Costa, F., & Colauto, R. (2023). Miedo al éxito y miedo al fracaso: intensidad de los motivos de procrastinación en la elaboración de la disertación y tesis. In *Calidad en la Educación* (Issue 58). <https://doi.org/10.31619/caledu.n58.1253>